

FUNDACIÓN BÍBLICA ESPAÑOLA

V SIMPOSIO BÍBLICO ESPAÑOL

LA BIBLIA EN EL ARTE Y EN
LA LITERATURA

II
ARTE

Javier Azanza, Vicente Balaguer y Vicente Collado

EDITORES

Valencia, 1999

FUNDACIÓN BÍBLICA ESPAÑOLA

V SIMPOSIO BÍBLICO ESPAÑOL

LA BIBLIA EN EL ARTE Y EN
LA LITERATURA

II
ARTE

Editado por

JAVIER AZANZA, VICENTE BALAGUER y VICENTE COLLADO

VALENCIA, 1999

© FUNDACIÓN BÍBLICA ESPAÑOLA

PRINTED IN SPAIN

IMPRESO EN ESPAÑA

I.S.B.N.: 84-95269-06-6 (Vol. II)

I.S.B.N.: 84-95269-07-4 (Obra completa)

DEPÓSITO LEGAL: V. 3.832 - 1999 (Vol. II)

ARTES GRÁFICAS SOLER, S. L. - LA OLIVERETA, 28 - 46018 VALENCIA - 1999

LA PRESENCIA DEL TEXTO BÍBLICO EN LAS CRUCES PROCESIONALES

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

A juicio de la mayoría de los investigadores que en la actualidad se dedican al estudio de la orfebrería religiosa, es la cruz procesional uno de los elementos del ajuar litúrgico a través de los que mejor seguimos la evolución de los estilos. No sólo era la tarjeta de presentación de cualquier parroquia sino el distintivo de un pueblo entero, que vertía en ella multitud de donaciones tratando siempre de rivalizar con el vecino. Ésta es la causa explicativa de que muchos de estos tesoros hayan llegado a nuestros días intactos, si bien con evidentes huellas de las reparaciones que el discurrir de los siglos ha hecho necesario acometer en las mismas, pero siempre manteniéndose al margen de ventas ilegales, fundiciones, etc.; quizás el caso más singular en lo que atañe a la proliferación de esta serie de ejemplos sea el de Segovia, provincia donde actualmente se cifra más de un centenar de cruces procesionales.¹

Unido a la importancia que en sí misma encierra esta particular tipología de la orificería religiosa, se sitúa el hecho de que la cruz constituye un amplio marco que siempre ha sido utilizado para desplegar sobre él un aparato iconográfico y simbólico –más o menos amplio– fuertemente arraigado en la tradición bíblica: en el anverso es frecuente encontrar la figura de Cristo crucificado, mientras que el reverso se reserva para disponer una imagen de la Virgen, o bien el santo titular al que está advocada la parroquial. En esta línea, y al igual que ocurre en lo que son los netos y calles laterales de un retablo de tradición gótica o clasicista, la prolongación y ensanchamiento de los brazos que constituyen el árbol de la cruz suelen llevar insertos, en los ejemplares más ricos, imágenes de los Evangelistas, o bien sus símbolos, de los apóstoles u otros santos, que de esta forma se convierten en un rico y significativo enmarque simbólico para todo el planteamiento central de la pieza. En ocasiones, las relaciones que establecen las mismas figuras entre el Antiguo y Nuevo Testamento vienen dadas por la inclusión, a los pies del

¹ Marqués de Lozoya, “Cruces procesionales. XXIV Exposición de Arte Antiguo”, con “Notas sobre plateros segovianos del siglo XVI”, en *Estudios Segovianos*, XXIII (1971) (separata publicada por la Caja de Ahorros de Segovia).

Crucificado, de efigies como las de Adán o el mismo Lázaro resucitando del sepulcro: todo ello viene a indicar y poner de manifiesto la naturaleza divina y eterna de Jesucristo.

Con el presente trabajo nos proponemos analizar este rico y amplio aparato iconográfico y simbólico que lleva implícito la cruz procesional, centrando nuestro estudio en las piezas que de esta tipología hemos hallado en la actual comarca de La Serena (Badajoz), antiguo baluarte de la Orden Militar alcantarina, y que posteriormente también extenderemos hacia las cruces de altar. Constituye nuestro trabajo un pequeño avance en lo que es el estudio que en la actualidad puede trazarse —de forma muy completa— de lo que son las cruces procesionales extremeñas. Ejemplos importantes de esta tipología los tenemos en obras tan señeras como la cruz que conserva la parroquial de Santiago Apóstol, de Losar de la Vera (Cáceres), fechada en la primera mitad del siglo XVI,² y en la que descuella especialmente la representación que en la misma se hace del Pelicano Eucarístico, a partir del cual se establecen tantas relaciones evidentes con el tema de la Comunión y el Sacrificio de la misa. Algo más avanzada en el tiempo, concretamente del siglo XVII (1658), es la portentosa cruz procesional de la cacereña Concatedral de Santa María, cuyo punzón ha permitido adscribir su hechura a la mano del platero cacereño *Juan Valera*.³ Es sintomático del estilo purista la reducción iconográfica operada en todas las artes y, como bien demuestra la obra aludida, el campo de la orificería religiosa no iba a ser menos. De tal suerte ocurre con otra serie de obras ubicadas en la provincia pacense: es el caso de las cruces procesionales de las parroquiales de la Granada, en Llerena, y de la Consolación, en Azuaga, ambas del primer cuarto del siglo XVII; la hechura de la primera, al decir del punzón que presenta, corresponde al orive llerenense *Diego Ximénez*, a quien también está atribuida la segunda.⁴ A idéntico momento cronológico pertenece la cruz de la parroquial de Zalamea de la Serena, que analizamos en el presente trabajo, si bien se hace necesario antes de adentrarnos en este particular estilo, y en lo que a nuestra comarca se refiere, atender al estudio e iconografía particular que presentan los restos de una cruz procesional conservados en la comarca que tenemos como objeto de estudio.

² Florencio-Javier García-Mogollón, "Algunas piezas de orfebrería no catalogadas de la Diócesis de Plasencia", en *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, tomo I (Historia del Arte) (Cáceres, 1981), pp. 52-53; la pieza se encuentra marcada con el punzón C(O)/FRA, que el expresado investigador interpreta pudiera haber pertenecido al platero *Francisco Arias*, documentado en el siglo XVI por los redactores de la Enciclopedia de la Plata española y virreinal americana.

³ Idem, *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XII-XIX)* (Cáceres, 1987), t. I, pp. 438-439.

⁴ Cristina Esteras Martín, "El Arte de la Platería en Llerena. Siglos XV al XIX", t. III de la *Orfebrería de la Baja Extremadura* (Madrid, 1990), pp. 83-87. Con respecto a la última de las cruces mencionadas el profesor García Mogollón, ante la falta de punzones y documentación, prefiere no aportar ningún tipo de interpretaciones acerca de su autoría, fechándola hacia 1640. F. J. García Mogollón, *La Plata en las Iglesias de Extremadura. I: Azuaga* (Cáceres, 1984), pp. 91-92.

LAS CRUCES PROCESIONALES DE LA COMARCA DE LA SERENA

Es evidente que a la tónica general que acabamos de exponer no escapan excepciones, es decir, obras de menor empaque y ambición, que hacían las veces de pareja con la gran cruz y estaban destinadas a ser empleadas en actos de menor importancia. No debió de ser éste el caso del magnífico ejemplar con el que contó Capilla, a juzgar por el astil y la macolla llegados a nuestros días (plata en su color; 26,5 cms. de altura \times 28,5 cms. en la parte superior de la macolla \times 48,5 cms. de diámetro de la zona inferior). La decoración de estos dos elementos nos sumerge ampliamente dentro de lo que es ya el estilo manierista o bajorrenacentista.

La primera de estas dos piezas es un cañón evolucionado que presenta la forma cilíndrica en la que desembocaron tales estructuras durante el Renacimiento, y a través de las cuales fue desterrado el trazado hexagonal goticista. Cuatro hojas de acanto añadidas en su parte culminante constituyen su único exorno. Sobre él se acopla el nudo distintivo de este estilo, que triunfa, sobre todo, en el último tercio de la centuria de mil quinientos: una macolla oviforme con el típico perfil de bote. Sirve a su vez de soporte para el despliegue de motivos manieristas, cuya raíz hemos de buscar en la febril imaginación del ya desaparecido grotesco: guirnaldas enteladas, testas de querubines que llevan implícito el sentido de protección con el que se dispusieron en los antiguos templos y palacios, veneras, cuyo simbólico poder de regeneración implica la misma figura de Cristo, y mascarones fantásticos distribuidos, sobre todo, en la parte superior de la macolla, cual si estuvieran insertos en discos o clipeos.

Esta cruz supone en sí una evolución con respecto a todo un elenco de producciones metalíferas que arranca desde el estilo románico, y sobre todo gótico, donde el árbol de la cruz adquiere la típica estructura flordelisada o trebolada, luego mantenida en el tiempo aunque variando los elementos estilísticos definitorios de cada momento. El cañón gótico, apto para insertar el palo y ser cubierto de bellas mangas ejecutadas por los artistas del bordado, cuenta con una estructura prismática y sección hexagonal sobre la que se acopla una amplia decoración a base de lo que ha sido denominado, por su parecido con las hojas del cardo, como cardinas, definitorias de las decoraciones del presente momento estilístico.

La manzana, macolla o castillo que sobre esta primera parte de la cruz se acopla presenta durante el gótico una verdadera riqueza arquitectónica, pues en sus estructuras no hay elemento que no parta de los tallados en piedra. Sirva como ejemplo, ya que en la zona de La Serena no se ha conservado ningún tipo de estas características, la de la iglesia parroquial de Navalvillar de Ibor (Cáceres), de hacia la década de 1530 y acaso fabricada en talleres toledanos; sobre su manzana hexagonal se logra una total recreación de las tracerías que podemos admirar en las construcciones arquitectónicas de la misma fecha.⁵

⁵ F. J. García Mogollón, "Platería en Navalvillar de Ibor (Cáceres): una custodia de Marcos Hernán-

Sobre la macolla se eleva la estructura flordelisada del árbol cuyos brazos bordean jugosas cresterías, siendo trono de dolor del crucificado sobre él situado: en los inicios del Gótico cuenta éste con tres clavos, largo perizoma de pliegues esquemáticos que le llegan por las rodillas y tratan de cubrir una anatomía en principio bastante sumaria, abstracta, geométrica y por completo alejada de lo que después contemplamos en obras como la magnífica cruz procesional de la Catedral de Plasencia, cuyo crucificado presenta ya una conformación típica del siglo xv.⁶ El naturalismo gótico irá dotando a las rodillas de ciertas angulaciones impresas de movimiento. Asimismo, entra en franca evolución lo que en origen se presenta como un rostro alargado, cuyo cabello y barba destacan por la organización geométrica que preside la distribución de los mechones recogidos en una cinta que hace las veces de corona mayestática. Se nos introduce así en una imagen dramática a la que coadyuvan los ojos alargados y semicerrados.⁷

Durante la época del Renacimiento estas cruces mantienen la estructura florenzada y los castilletes que forman el nudo o macolla, en un momento en el que son evidentes los débitos del nuevo estilo con respecto al precedente;⁸ a pesar de ello, nuevos elementos de genuina labor *a candelieri* empiezan a recorrer las viejas estructuras bajomedievales, fruto de la importancia con la que arriban a la Península las influencias italianas. Así sucede con el magnífico ejemplar de la iglesia parroquial de San Bartolomé, en Aldeacentenera, cuyo brazo izquierdo (anverso) hace gala de motivos de raigambre italianizante que obligan a plantear una cronología de hacia finales del siglo xv⁹ o primer tercio del siglo xvi.¹⁰

La zona que tenemos por objeto de estudio no ha conservado ninguna de las que debieron ser magníficas cruces procesionales del Renacimiento y tan sólo nos llegan fragmentos del posterior período manierista, según ya hemos tenido oportunidad de apreciar para el caso del astil y macolla guardados en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, de Capilla.

Desde la muerte de Felipe II en 1598 la platería hispana sufre un proceso en el que las reverberaciones ornamentales bajorrenacentistas son sustituidas por una patente frialdad estructural, a cuyas líneas y fronteras se acoplan perfecta-

dez", en *Norba-Arte*, t. X (1990), pp. 233-234. Una fotografía de la misma podemos contemplar en las figuras 1-4, pp. 236-238.

⁶ Salvador Andrés Ordax y F. J. García Mogollón, *La platería de la Catedral de Plasencia* (Trujillo, 1983), pp. 145-150.

⁷ M^a A. Franco Mata, "El crucificado gótico doloroso de la iglesia de Santiago de Trujillo y sus orígenes", en *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, tomo I (Historia del Arte) (Cáceres, 1981), pp. 43-50.

⁸ F. J. García Mogollón, "Elementos góticos en las cruces procesionales extremeñas del Renacimiento", en *Arte Gótico Postmedieval. Actas del Simposio Nacional sobre Pervivencia del Gótico en la Edad Moderna* (Segovia, 1987), pp. 280-281.

⁹ Como ya fuera manifestado por José Hernández Díaz, *Berzocana de San Fulgencio. Sus reliquias y la iglesia parroquial* (Cáceres, 1980), p. 32.

¹⁰ Este nuevo intervalo cronológico nos lo ofreció el profesor F. J. García Mogollón, "Notas sobre platería extremeña: Aldeacentenera", en *Norba-Arte*, t. VIII (1988), pp. 288-290. Idem, *La platería en la Diócesis de...*, o. c., 164.

mente los tímidos motivos decorativos que se resisten a desaparecer. Tal resolución purista desembocará en un agotamiento formal ante el cual se alzaría el Barroco, cuyos presupuestos vuelven a enlazar con el exorno manierista que, de este modo, pervive en la posterior evolución del estilo.

El siglo XVII conservamos en las parroquias de nuestra tierra tres cruces procesionales de entre las que ciertamente hay que reconocer la especial calidad de dos de ellas: las de Zalamea y Castuera. En la primera (plata en su color; 81 cms. de altura \times 44,5 cms. de anchura en el crucero) son evidentes las particularidades que definen al estilo de Felipe II: a excepción de las pequeñas *ces* y los elementos romboidales de lados curvos, cuyo trazado acoplan al estrecho marco que imponen las estructuras cuadráticas, el resto de elementos ornamentales ha sido podado del diseño (Lám. 1). El severo perfil tan sólo cuenta con obstáculos en los ganchillos de fundición de los extremos de los brazos o en los perillones que enmarcan el cuadrón central y rematan los extremos del crucero. La recreación de los órdenes clásicos tiene su máxima expresión en el cañón de la pieza, ahora convertido en fría y dórica columna. El castillete arquitectónico que se le superpone hace patente aún más la precisión medida que es inherente a este momento. Se trata de una recreación templaria a través de la cual entrar en relación simbólica con el antiguo templo de Salomón, ubicado según las fuentes bíblicas en la colina de Moria, sobre el emplazamiento de la era de Ornán el jebuseo.¹¹ Al igual que este templo contenía los máximos emblemas del pueblo elegido, suelen ser representados en los castilletes de las cruces los cuatro Evangelistas, en cuyas sagradas escrituras está vertida la palabra y doctrina de Cristo.

Estos cuatro Evangelistas de la cruz ilipense, incluidos en bellas hornacinas con frontón, se hacen acompañar de los símbolos parlantes de los que nos habla el Apocalipsis y, asimismo, del Evangelio que escriben.¹² San Marcos permanece sentado, escribiendo el sagrado texto cuyas primeras frases no leemos en la obra: *Vox clamantis in deserto...*; San Mateo se simboliza a través del hombre cuya génesis parte de la de Cristo y a través de cuyo estilete se dispone a escribir su *Liber generationis Jesu-Christi*. San Lucas se acompaña del becerro que protagoniza el sacrificio de Zacarías, con el cual comienzan sus sagrados escritos. El autor del último libro de la Biblia, San Juan, se hace escoltar en la parte extrema inferior del águila que le simboliza y con la cual se remontó al cielo para hablar-nos del Verbo Divino. La diagonal que crea en esta última composición el tronco de árbol del que parte un sutil ramaje, introduce ciertos tintes naturalistas que, poco a poco, irán haciendo avanzar los pesados volúmenes y proporciones romanistas.

Siguiendo las disposiciones conciliares emanadas de Trento, sobre todo de su Decreto de 3 de diciembre de 1563, las cruces puristas y el estilo de Felipe II en general, reducen al máximo su iconografía, inserta dentro de un marco de encua-

¹¹ Crónicas, II, 3, 1.

¹² Apocalipsis, 4, 6 y ss. Ezequiel, 1, 5 y ss.

dre muy concreto: el castillete, que ya hemos comentado, y el cuadrón central, frecuentemente circular y reservado para disponer la escena de Crucifixión, en lo que es el anverso, y la imagen del santo titular de la parroquia, ermita o convento, en el reverso.

La escena de Déesis es la que ocupa la zona central del crucero de nuestra cruz zalameana y toma cuerpo en la iconografía cristiana tradicional a partir de la narración del Evangelio de San Juan, al que Cristo desde la cruz hace hijo de María, como madre de todos los hombres.¹³ La escena se representa y ejecuta mediante líneas muy sumarias cuyo ondulado trata de recrear la montaña del Gólgota en la que fue crucificado Cristo. Líneas asépticas y perfiles sencillos presiden la hechura de las imágenes de este cuadrón central cuyo contraste con los Evangelistas del castillete es evidente. Idéntico esquematismo se hace patente en la labra de la santa que ocupa el reverso del medallón principal, a la que por el probable corazón que toca con su mano izquierda podríamos identificar con María Magdalena de Pazzi, representada de cuerpo entero y con un vestido algo voluminoso, a cuyo drapeado falta un resuelto y fresco dinamismo. Sin embargo, es más que probable que tengamos en ella la estampa de Santa Clara, a la que suele acompañar la palma o ramo, que en nuestra obra porta en su mano derecha. Fue la primera discípula que tuvo San Francisco de Asís, y de ambos nació la fundación de la orden de monjas franciscanas o clarisas, que en Zalamea tuvieron convento hasta la desamortización del siglo pasado. Suele vestir el hábito de la orden, con velo, cordón y sandalias.¹⁴ Acaso la simplificada urbe que le sirve de fondo y enmarque recrea la ciudad de Asís en la que la Santa, ya muy anciana y achacosa, libró al convento del ataque de los soldados sarracenos, según nos narra la Leyenda Dorada.¹⁵

De hacia mediados del siglo XVII debe ser la cruz de la parroquial de San Bartolomé, de La Coronada (plata en su color; 70,2 × 38 cms.).¹⁶ En lo decorativo se mantienen los mismos elementos que para el caso de Zalamea, ces y óvalos, que contrastan en cierto modo con los cogollos vegetales distribuidos en la macolla, cuyo trazado todavía está lejos del protagonismo que cobrarán en el posterior estilo barroco (Lám. 2). Vuelve a dominar en la obra la precisión medida, cuadráti-

¹³ Lucas, 19, 27.

¹⁴ Juan Ferrando Roig, *Iconografía de los Santos* (Barcelona, 1950), pp. 76-77.

¹⁵ Santiago de la Vorágine, *La Leyenda Dorada* (Madrid, 1982), t. I, p. 977. Otros autores señalan la posibilidad de que esta representación pueda estar haciendo alusión a Santa Priscila. C. Esteras Martín, *El Arte de la Platería en Llerena...*, o. c., p. 69. Esta misma autora atribuye la cruz al platero llerenense *Francisco Bravo* y la fecha en 1592, en plena etapa de desarrollo del estilo manierista. Por nuestra parte, opinamos que sería más conveniente adelantar un par de décadas la cronología. Asombroso parecido tiene con el crucifijo que guarda la parroquial de Bienvenida, fechado por la misma investigadora hacia 1610 y atribuido al orive, también de Llerena, *Alonso Pérez Noble*. *Ibid.*, 68-76 passim.

¹⁶ Mantenemos, así como para el resto de los ejemplos, el orden de las medidas de la cruz de Zalamea. Hemos apreciado la existencia de dos marcas en el extremo inferior del cañón. Ambos punzones presentan la forma de un escudo. Uno de ellos parece dibujar dos leones rampantes en torno a una columna central. El contenido de la otra heráldica no puede leerse con nitidez, si bien puede representar un águila. No hemos podido determinar su procedencia.

ca y lineal de su hechura, en algo interrumpida con los placados insertos en los brazos. El cañón prismático que sirve de arranque es un elemento arcaizante. La macolla, de tipo cilíndrico o de bote, generalizada durante la primera mitad de la centuria, se perfila a partir de los dos elementos cupuliformes que se acoplan al cilindro central cuyos extremos jalonan frías y severas columnas pareadas de orden arquitectónico no muy bien definido.

En virtud de las directrices trentinas, la reducción de la iconografía en la cruz coronela es absoluta, tan sólo presente en el crucificado del medallón central, cuyo diseño tiene un evidente carácter arcaizante. Así lo demuestran las sumarias y desproporcionadas formas que nos hacen pensar que acaso pueda tratarse de una pieza reaprovechada del siglo XV, dada la presencia de caracteres bajomedievales: rostro alargado, barba geométrica, la cinta que a modo de corona mayestática ciñe su frente, la sumaria y esquemática anatomía del tronco, rigidez en los plegados del corto perizoma y alargamiento desproporcionado de brazos y piernas. También apoya nuestra hipótesis el contrastado tamaño de esta imagen, con respecto al de la cruz que la soporta.

Se acopla la estampa del citado Cristo sobre el fondo de una ciudad en la que destacan las torres almenadas que levantan su arrogancia tras la muralla construida a base de escuadrados sillares. Los muros de una urbe siempre han tenido un carácter mágico y, hasta cierto punto, sagrado, dado que a través de ellos se intenta prefigurar la Jerusalén Celeste, la ciudad santa, capital de la monarquía del reino de Judá unida bajo David y Salomón, siempre emparentada con la eternidad que en sí misma lleva implícita la imagen del Creador. Tal asimilación de un recinto murado con la mítica urbe proviene de los siglos medievales, donde se identificaban los muros con aquellas torres que tenían las murallas de Jerusalén en las que dominaban grandes depósitos de agua de lluvia, destinada a ser almacenada en las muchas cisternas que estaban diseminadas por toda la ciudad.¹⁷ Todas estas torres tenían su razón de ser en el primigenio cinturón murado que David hizo construir alrededor de la misma.¹⁸ Defensas que serían luego destruidas cuando Pompeyo descubrió que la capital era una auténtica fortaleza,¹⁹ una fortaleza construida por la misma mano de Dios a lo largo de la Historia.

En el reverso del medallón mencionado se inscribe un símbolo también frecuente en las cruces procesionales, así como en otros elementos del ajuar litúrgico: la cruz de Malta,²⁰ referente de aquella isla del Mediterráneo en la que encailló la nave donde viajaba Pablo hacia Roma. Es fácil ver la simbiosis simbólica que se traza y relaciona entre este lado de la cruz y el anverso: gracias al emble-

¹⁷ Tácito, *Historiae*, 5, 12. Tomado de la traducción al italiano de Azelia Arizi (Turín, 1970), pp. 522-524.

¹⁸ Samuel, II, 5, 9. Crónicas, I, 11; 8.

¹⁹ Tácito, *o. c.*, 5, 9 y ss.; pp. 516 y ss.

²⁰ Alusiva a la Orden de San Juan de Malta, también conocida como los Caballeros Hospitalarios de Rodas, de Malta y de San Juan de Jerusalén. Se caracteriza por ser una cruz de ocho puntas en recuerdo de las ocho bienaventuranzas (¿pudo haber estado esta Orden militar detrás del encargo de la obra?). También tenemos una referencia a la Isla de Malta en la Biblia. Hechos, 28, 1.

ma del crucifijo fue posible la conversión de Saulo, que destacó por las predicaciones que llevó a cabo por diferentes ciudades, entre ellas Jerusalén, donde protagonizó un episodio en el Templo²¹ muy similar al que ya en su día viviera Jesús. Queda así puesto de manifiesto que los hombres tienen que seguir los senderos de Cristo y predicar, al igual que él hizo, la palabra de Dios, siempre apta para atraer nuevos adeptos a la comunidad.

Una iconografía también muy escueta, aunque rica en significado trascendental y simbólico, contemplamos en la gran cruz procesional de la parroquia de Santa María Magdalena, de Castuera (plata en su color; 82 × 41 cms.); obra donada en 1684 por el alguacil mayor de la Inquisición de Cartagena de Indias, don Pedro Calderón Gallego y su esposa, doña Leonor, según leemos en la inscripción situada en la parte superior del cilindro de la manzana²² (Lám. 3). Estilísticamente se engloba dentro del estilo purista o de Felipe II, teniendo en cuenta los elementos que intervienen en su composición: estructura cuadrática; macolla en forma de bote, a cuyo cilindro se añaden las dos cupulillas generalizadas en la primera mitad de la centuria de mil seiscientos; perillones que enmarcan el medallón central, o bien rematan los extremos de la cruz; ganchillos ejecutados a la fundición..., etc. Sin embargo, la ornamentación desplegada por sus superficies, aún limitada a los perfiles que impone la estructura, demuestra un avance hacia el Barroco, en cuya antesala aún nos encontramos. El exorno, a base de motivos de estilización vegetal, no aparece ya sobre un fondo tan mate y sombreado, sino muy ligeramente punteado. Dentro de los motivos destaca la tendencia hacia la supresión de los recios ángulos rectos en virtud de hacer destacar lo suavemente curvado, que acentúa el movimiento vegetal. Todo ello hace que los esquemas decorativos caminen hacia los carnosos tallos que se impondrán durante el más fogoso y exuberante estilo barroco, donde la curva y contracurva adquieren vital importancia. Técnicamente continúa predominando el trabajo del cincelado, si bien es cierto que durante el reinado de Carlos II las labores de revelado, que empiezan a actuar sobre una chapa no muy gruesa, se van imponiendo cada vez más. Todo justifica plenamente la fecha de 1684 que lleva inscrita la obra.

Entre los elementos iconográficos de esta cruz castuerana, más bien parcos, destaca especialmente la estupenda figura de Cristo crucificado, si bien su buena labra no ha resuelto airosamente la tremenda longitud que adquieren los brazos, sobre todo el derecho (Lám. 4). Sostienen un cuerpo de tres clavos, de anatomía bien resuelta, ya en gran parte libre del empaque purista y por lo tanto tendente hacia un realismo barroco del que sin embargo aún no se despega cierta estilización. La caída de la cabeza hacia el lado izquierdo pretende simular un estado natural de muerte; asimismo, los suaves pliegues del perizoma, anudado y recogido hacia la derecha, pretenden introducirnos dentro de un verismo al que aún le restan algunas etapas por cubrir. Acompañan a Cristo las representaciones trazadas a

²¹ Hechos, 21, 27-40.

²² "LA DIERON A LA S^{TA}. YGL^A DE CAST^A. D. P^O CALDERON ALG^O M^{OR}. DE LA INQ^{ON} DE CARTAG^A. Y D^A ANA DE GVZMAN SV MVG^A. AÑO 1684".

buril del Sol y la Luna, centro del Sistema Solar el primero y astro del planeta Tierra el segundo, opuestos en todo, aunque en gran parte relacionados. Tradicionalmente, la iconografía cristiana les adjudica un carácter descriptivo a propósito del eclipse que sobrevino a la muerte de Cristo.²³ Pero también es evidente la intención de recoger y personificar en Jesús las diferentes interpretaciones y significados simbólicos vertidos a lo largo de la Historia sobre estos dos astros. Raíces orientales, adoptadas luego por el mundo romano a través de la religión mitraica, tienen los cultos a Júpiter Dolicheno y Júpiter Heliopolitano, que más tarde la patristica paleocristiana se encargaría de cristianizar.²⁴ Y es que la mayor parte de las naciones con las que entraron en contacto los hebreos eran adoradoras de la Luna: Ur, Harán, Canaán, incluso el mismo Egipto, donde se documenta la costumbre de sacrificar animales durante la luna llena.²⁵ También los Asirios y Babilonios eran pueblos que ponían a la Luna entre sus deidades principales, por lo que debió ser la invasión de Palestina el momento en el que los israelitas absorbieron la influencia del culto a los astros.²⁶ La adoración al Sol también tuvo indudable importancia entre algunos de los pueblos contemporáneos a los hebreos, sobre todo los babilonios en Sippar y en Larsa, o los egipcios, puestos bajo la advocación de Ra. En consecuencia, los dos astros que aparecen en la cruz procesional de Castuera responden a un cúmulo de tradiciones foráneas al pueblo elegido en el que, con el paso de la Historia, se fueron vertiendo hasta que posteriormente quedaron implícitas en la misma religión cristiana como alegoría del Cristo-luz.

En el reverso del medallón central se representa la santa a cuya advocación está dedicada la iglesia castuerana que custodia la cruz: Santa María Magdalena. Imagen fundida y cincelada, cuenta con un modelado algo rígido y seco, aún no dotado del naturalismo incipiente que ya empieza a caracterizar el periodo de transición que prepara las formas hacia el Barroco, donde la expresión del naturalismo más absoluto se convierte en característica definitiva. Idénticos caracteres apreciamos en la cabellera de la Santa, pegada al cuerpo y en ocasiones confundida con el fondo. Sirve éste de marco para un agreste paisaje que trata de introducir alguna nota alusiva a la localización de la mujer en un lugar concreto, resuelto a partir de las piedras esquemáticas de su zona inferior. Son evidentes, pues, los caracteres puristas que priman en la composición de la estampa, donde el elemento paisajístico comentado responde a los atributos con los que suele estar identificada María Magdalena, que aparece frecuentemente arrodillada en un paisaje agreste, orando ante una cruz. La larga cabellera que nace de la cabeza de la

²³ Mateo, 27; 45. Marcos, 15; 33. Lucas, 23; 44.

²⁴ L. H. Grondijs, "Le soleil et la lune dans les scènes de Crucifixion", en *Actes du VI^e Congrès International des Etudes Byzantines, Bulletin de l'Institut d'Archéologie Bulgare*, IX, (Sofia, 1935), pp. 250-254.

²⁵ Heródoto, *Los Nueve Libros de la Historia*, 2; 47, "Los egipcios no juzgan lícito sacrificar cerdos a los demás dioses sino solamente a la Luna y a Dionisio (...)". Tomado de la traducción de María Rosa Lida (Barcelona, 1981), t. I, p. 225.

²⁶ Jeremías, 7, 18.

santa y llega casi hasta la cintura, tiene su origen en las representaciones góticas, donde la carencia de vestidos se suplía con largos cabellos; tales atributos vienen a coincidir con los de Santa María Egipciaca, según narra la leyenda. También era frecuente que vistiera ricos vestidos, como los que se trata de rememorar y recrear en nuestro caso, a través de los cuales dejar constancia de la vida pecadora que lastraba su pasado y de la que trató de purificarse por medio de la penitencia y la oración. Así es como se nos muestra en esta cruz a la Santa, cuya mano derecha parece portar la tosca cruz ante la que suele aparecer arrodillada mientras apoya la izquierda sobre el salterio, cuyos ciento cincuenta salmos alaban a Dios; sirve, asimismo, el libro de apoyo para la calavera, emblema de la caducidad de la existencia y frecuente atributo de los penitentes.

Hermana de Lázaro y María de Betania, la Magdalena, como se la suele conocer, siempre ha sido símbolo de pecado y redención por el arrepentimiento que hizo de su vida ungiendo los pies de Cristo en la casa de Simón el leproso.²⁷ Desde este momento siempre acompañó a Jesús en su peregrinación, siendo uno de los personajes bíblicos que más comprometidos estuvieron durante la Pasión: estuvo presente a los pies de la cruz;²⁸ asimismo en el sepulcro, cuando fue depositado el cuerpo sin vida de Cristo²⁹ y de igual forma a los tres días, cuando ya no estaba.³⁰ Fue la primera a la que se apareció Jesús una vez que hubo resucitado,³¹ poniendo de manifiesto el perdón que de sus pecados le había sido concedido gracias a su arrepentimiento y sumisión. Tal es, pues, el mensaje que, a través de las representaciones de la Magdalena, se pretende transmitir a los fieles.³²

Junto a estos tres magníficos ejemplares, aún se conserva una cuarta cruz procesional en la comarca sereniense, custodiada en la parroquial de La Coronada (plata en su color; 35 × 19 cms.) Aunque no de tan fastuosas dimensiones como las que acabamos de estudiar, sí enlaza, sin embargo, con los presupuestos del estilo purista, dado que es al momento Neoclásico al que pertenece. De ella son definitorias la sencillez de líneas, siempre manteniendo esquemas austeros y cuadráticos, así como la sobriedad decorativa de la que derivan los tímidos y menudos rombos que, a manera de losanges, adornan el cañón cilíndrico que le da inicio. El nudo periforme acampanado en el que éste desemboca nos recuerda la parte inferior de las macollas en forma de bote, generalizadas durante la vigencia del estilo de Felipe II. Rematan los lineales brazos de la cruz en motivos que re-

²⁷ Lucas, 16, 36-50. S. de la Vorágine, *La Leyenda...*, o. c., t. I, pp. 383-385.

²⁸ Mateo, 27, 56; Marcos, 15, 40; Juan, 19, 25. En Extremadura contamos con una de las mejores obras de la Historia del Arte, en la que el autor tuvo la iniciativa de incluir a María Magdalena a los pies de la Cruz junto a la Virgen María y San Juan. Nos referimos al magnífico retablo que de Gregorio Fernández conserva la Santa Iglesia Catedral de Plasencia. Juan José Martín González, "Nuevas noticias sobre el retablo mayor de la Catedral de Plasencia (Cáceres)", en *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid*, t. XL-XLI (1975), 297-318.

²⁹ Mateo, 27, 61.

³⁰ Juan, 21, 1-2.

³¹ Marcos, 16, 9; Juan, 20, 11-17.

³² L. Réau, *Iconographie de l'Art Chrétien* (Paris, 1959), t. III, 2, 846-859.

cuerdan los roleos y parecen derivar hacia la forma de las palmetas, ahora tan generalizadas. Se añaden al crucero los rayos en forma de acordeón, biselados y de tamaño alternante, tan difundidos en la segunda mitad de la centuria precedente. Sabemos que fue fabricada en talleres cordobeses: contrastada por *Diego de Vega y Torres* en 1816 y realizada por el orive *Francisco de Paula Martos*.

CRUCES DE ALTAR

Teniendo en cuenta la finalidad de permanecer fijas sobre aquel altar de la iglesia para el que se destinan, este tipo de cruces presenta como diferencia con respecto a las primeras la sustitución que en ellas se hace del astil por la peana que le sirve de asiento. Dado que el Crucificado no aparecerá en el culto cristiano hasta después de abolida la pena de muerte por crucifixión, los más antiguos ejemplares se remontan al siglo VI, momento en el que podemos fijar el arranque cronológico para esta serie de tipologías.³³

La peana constitutiva de estos crucifijos, dado el carácter imaginativo y fantástico de los años finales del siglo XVI, adquiere formas tales como las triangulares que, en cierto modo, contribuyen a romper el reposo contra el que bien parece alzarse el nuevo estilo bajorrenaciente, Manierista, siempre propenso al juego y dinamismo que llevan impresas formas como la serpentinata. Se trata de una modalidad en la que lo irracional y lo fantástico entran a formar parte definitoria de su propia constitución. Ello también sucede en otros campos de la actividad artística, como en las máquinas retablisticas ahora levantadas, en las que *"los cuerpos más pesados aparecen flotando, pierden su función los elementos consagrados, como la cornisa y se hacen convivir formas antitéticas"*.³⁴

Es precisamente dentro de este estilo en el que hay que encuadrar la soberbia cruz de altar conservada en la capilla del Santo Cristo de la Quinta Angustia, de Zalamea de la Serena (plata en su color; 33,5 × 19 cms., junto a 15 cms. de longitud en el lado de la base), de la que resaltamos, como primordial característica, la exquisita iconografía que a lo largo de la misma se reparte y que es definitoria del Manierismo figurativo. No obstante, el esquema cuadrático, prístino, sobre el que se acoplan y distribuyen tales imágenes, depende ya del purismo del siglo XVII. Por esta razón fechamos la obra hacia finales de la centuria de mil quinientos, en la que aún convive el estilo bajorrenaciente con las nuevas estructuras que los artistas se resisten a aceptar por completo; además de esto, el tipo de crucero que ostenta la pieza, de diseño circular, es asimismo dominante en estas fechas.

Se alza la cruz ilipense sobre una base triangular, inestable, equiparable a las irregularidades del monte Calvario donde se ubica el acontecimiento en ella re-

³³ F. S. Meyer, *Manual de ornamentación* (Barcelona, 1976), p. 498.

³⁴ J. J. Martín González, "Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento", en *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid*, t. XXX (1964), 8.

presentado, la Crucifixión de Cristo (Lám. 5). Pero aparte de esta finalidad, que no deja de ser un tanto anecdótica, también ha primado en su conformación la simbología que lleva implícita el triángulo diseñado con la base: imagen geométrica del ternario, con sus tres vértices equivale, dentro de la simbología cristiana, a la Santísima Trinidad, haciendo así alusión a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y al único y verdadero Dios que preside el trono en el que se convierte la cruz. Un dogma de Fe al que ya se refirió Tertuliano en el siglo II d.C. y del que Pablo había concebido una especie de derivación hacia el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre.³⁵ El vértice del triángulo equilátero, situado en la parte contraria al espectador, alude directamente al impulso ascendente que adquiere todo lo que es terrenal hacia la unidad superior, por lo que viene a ser un punto de enlace entre lo humano y divino.³⁶ Dicho pedestal es ricamente decorado con la serie de frisos que lo recorren, adaptados magistralmente a los dos grandes escalones que conforman su estructura. De tamaño decreciente según nos aproximamos a la macolla, sirve de transición entre ambos una suave moldura convexa. Técnicas como la del repujado y cincelado dan vida a un amplio elenco de seres fantásticos e imaginarios que, en muchas ocasiones, tienen su origen en el inmediatamente anterior estilo plateresco; del grutesco derivan los animales fabulosos que enmarcan los tres medallones que centran cada una de las franjas mayores. Estos míticos animales, cuyas partes delanteras asemejan el cuerpo de un águila mientras que por detrás es la forma de un león la que prima, con larga cola parecida a la de una serpiente, se conocen desde las miniaturas mozárabes con el nombre de grifos. La emblemática cristiana les aporta un significado ambivalente, por cuanto en algunas ocasiones simbolizan al Salvador, y en otras, al Anticristo; sin embargo, las garras de león en las que apoya el conjunto pueden hacer alusión directa al Demonio, sobre el que siempre triunfan las dos naturalezas de Jesús: su fuerza y su doble realeza, según el significado que la tradición aporta a estos legendarios animales. Asimismo, son símbolo de la Sabiduría,³⁷ a la que de nuevo alude el anciano barbado que en uno de los medallones ovalados, distintivos del manierismo, se perfila. Contrapuesto a él se representan dos mujeres, una de ellas con el pelo recogido en un moño mientras que la otra deja sueltos sus cabellos, cual si de unas doncellas desconocidas se tratara. En palabras de Juan-Eduardo Cirlot, *"como imagen arquetípica, la mujer es compleja y puede ser sobredeterminada de modo decisivo; en sus aspectos superiores, como Sofía y María, como personificación de la ciencia o de la suprema virtud; como imagen del ánima es superior al hombre mismo por ser el reflejo de la parte superior y más pura de éste. En sus aspectos inferiores, como Eva y Elena, instintiva y sentimental, la mujer no está al nivel del hombre, sino por debajo de él. Es acaso cuando se realiza a sí misma (...), tentadora (...), inconsciente, infiel y enmasca-*

³⁵ Tesalonicenses, I, 5, 23.

³⁶ J. E. Cirlot, *Diccionario de símbolos* (Barcelona, 1994), p. 448.

³⁷ Louis Charbonneau-Lassay, *El Bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media* (Barcelona, 1996), pp. 368-374.

rada".³⁸ Sofía, relacionada, pues, con el ánimo humana e identificada asimismo como su guía espiritual, se representa a través de la bella imagen de la muchacha que recoge sus cabellos. Ésta se opone a la de Eva, que identificamos con la otra joven, cuyo medallón enlaza con los cuerpos de serpientes de los grifos conocidos en la tradición como guías espirituales del hombre y, por tanto, de los pecadores; terminan sus largas colas en los cuernos de la abundancia de los que tímidamente asoman pequeñas cabecitas de querubines, que sabemos Dios puso como guardianes al este del Edén para impedir que Adán y Eva pudieran llegar al Árbol de la Vida después de su caída y expulsión del Paraíso.³⁹

Es pues evidente que la parte inferior de la obra está reservada al mundo terrenal, en el que tan sólo entran como seres celestiales los múltiples querubines, símbolos de la presencia del Creador y de la distancia que lo separa del pecador; vienen a proclamar su gloria en la Tierra.⁴⁰ Estas bellas testas aladas incluidas en la macolla esferoide, teniendo su punto de partida en el ya lejano tratado de Diego de Sagredo sobre las *Medidas del Romano* (publicado en Toledo en 1526), son un elemento muy frecuente en el estilo manierista.

Contrapuesta a la base terrenal se alza sobre ella lo que es la cruz propiamente dicha. Enmarcando la figura central del Crucificado, y en recuerdo del primer Renacimiento, se disponen una serie de motivos figurativos inscritos en medallones a través de los cuales se incide en un perfil un tanto movido, que tiene su razón de ser en los diseños bajorrenacientes. A través de éstos asistiremos a "*los acontecimientos más trascendentales de la historia humana; desde la creación, siguiendo con los más significativos hechos del Antiguo y Nuevo Testamento, o las crónicas humanas en sus diversas épocas: Eva, María, Job, David (...)*".⁴¹ En un principio, la figura central de Cristo crucificado iba enmarcada por los cuatro evangelistas, cuyos estiletos narraron su vida: a ambos lados, San Lucas, con el becerro, y San Mateo, junto con el ángel que lo simboliza; a los pies, el busto de San Marcos, con el rostro del león alado; y como coronamiento de la cruz debía situarse el medallón que culmina el reverso, en el que se representa al autor del último libro de la Biblia, San Juan, acompañado del águila que lo caracteriza. Sin embargo, es San Pedro el que aparece en su lugar, con la simbólica llave de la puerta del cielo, que originalmente iba situado en el reverso de la obra haciendo pareja con el otro Príncipe de la Iglesia Occidental, San Pablo, dispuesto en el medallón inferior y acompañado de su espada. Quizá haya que atribuir a una posible limpieza o torpe restauración el cambio introducido en la ordenación primigenia de los medallones iconográficos, algo que solía ocurrir con bastante asiduidad.

La Virgen María, rodeada de una majestuosa corte de ángeles, ocupa el disco central del reverso y queda enmarcada a ambos lados por las representaciones de

³⁸ J. E. Cirlot, *Diccionario...*, o. c., pp. 312-313.

³⁹ Génesis, 3, 24.

⁴⁰ Levítico, 16, 2.

⁴¹ Jesús Manuel López Martín, *La arquitectura en el Renacimiento Placentino. Simbología de las fachadas* (Cáceres, 1986), p. 50.

San Andrés y Santo Tomás. El primero, hermano de San Pedro, se hace acompañar de la cruz en aspas a través de la cual se simboliza su martirio;⁴² por su parte, Santo Tomás va dotado de la escuadra que habla de su oficio de arquitecto,⁴³ simbólicamente alusivo a la construcción de la Iglesia de Cristo en la Tierra y de la que Pedro constituye la primera piedra.

Centra la iconografía del anverso una imagen fundida y cincelada del Crucificado, en el que las alargadas formas manieristas introducen una desproporción, sobre todo en los brazos, de los que no está ausente una cierta sensación de inestabilidad y, en cierto sentido, de caída hacia fuera. Por lo demás, es un típico Crucificado del último tercio del siglo XVI, con rasgos anatómicos aún no plenamente naturalistas, corto faldellín de tímidos plegados en el paño de pureza y una incipiente línea serpentínata que, sin embargo, no llega a ser proclamada del todo en lo que es la ejecución de esta magnífica figura. Como fondo tenemos representada una ciudad, símbolo de la Jerusalén Celeste, delante de la cual, y a la altura de la cabeza de Cristo, se incorpora una calavera con las dos tibias cruzadas, emblema de la muerte, del vaso de la vida y del pensamiento. Estos huesos hacen alusión a Adán muerto, al que la tradición contrapone la figura de Cristo, símbolo de la vida que nos salva de aquella muerte que trajo consigo el primer hombre con su desobediencia hacia las leyes expresamente dictadas por Dios. Desde la Edad Media hay una relación entre el sepulcro de Adán y la Cruz levantada en el Gólgota, en el sitio de la calavera según señalan Mateo⁴⁴ y Marcos;⁴⁵ además, es frecuente situar la ubicación del crucifijo en la tumba de Adán: así lo demuestran las representaciones que en la platería bajomedieval se hacen del mismo, saliendo del sepulcro situado a los pies de Cristo. Se ha señalado que la madera con la que la cruz fue hecha procedía del árbol del Paraíso, emergente de aquella rama que recibió Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, de manos del ángel que guardaba sus puertas cuando fue a pedir un poco de óleo del árbol de la Misericordia; la siembra de ésta en el sepulcro de su padre sería el origen de aquel árbol que, generaciones después, serviría como trono de dolor al Mesías enviado.⁴⁶

En el reverso de la cruz zalameana es la imagen de la Asunción de la Virgen la que se ha representado (Lám. 6), dispuesta entre una corte de ángeles voladores, típica de mediados del siglo XVI; es frecuente encontrar este grupo iconográfico en los lugares más destacados de los retablos: así lo ponen de manifiesto ejemplos como el de la Concatedral cacereña de Santa María, el de Arroyo de la

⁴² S. de la Vorágine, *La Leyenda...*, o. c., t. I, pp. 33-35.

⁴³ *Ibid.*, I, 46-52. Santo Tomás es uno de los apóstoles más conocidos en la tradición cristiana, sobre todo por la incredulidad que mostró ante la aparición de Cristo después de la crucifixión (Juan, 20, 24-29). También es un personaje bíblico conocido por el amplio número de obras apócrifas que de él circularon a partir del siglo II, siendo algunas de ellas de carácter gnóstico y fantástico. Cabe destacar *Los Hechos de Tomás*, *El Apocalipsis de Tomás* y *El Evangelio de Tomás*.

⁴⁴ Mateo, 27, 33.

⁴⁵ Marcos, 15, 22.

⁴⁶ S. de la Vorágine, *La Leyenda...*, o. c., t. I, pp. 222 y 287. *Vid., etiam*, L. Réau, *Iconographie...*, o. c., t. III, 2, pp. 503-504.

Luz o el de Casar de Cáceres. Simbólicamente, y al igual que a Cristo se le ha relacionado con Adán, a la Virgen María se la ha puesto en relación con la Eva que incluye el pedestal, y que ya durante el medievo fue considerada como una clara prefiguración de la Virgen y una antítesis de la misma. Como señaló Justino, "*Eva, que era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dio la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte*".⁴⁷

Queda clara pues cuál es la simbología y lectura de los elementos iconográficos estudiados para esta obra. Un significado que nos explicitan las palabras que San Agustín escribió en su obra *De la Doctrina Cristiana*, según las cuales "*Jesuscristo, nacido de una mujer, hombre verdadero y por lo tanto mortal, redimió a los descendientes de aquél que fue engañado por una mujer, descendientes que eran también de hombres verdaderos y en consecuencia mortales; y los redimió librando con su muerte de la muerte a los que estaban muertos*".⁴⁸ A su vez, glosa San Ambrosio que "*Adán fue formado de la sustancia de una tierra virgen; Adán fue creado a imagen de Dios y a imagen de Dios, e imagen de Dios fue y es Cristo; Adán se convirtió en el prototipo de la necedad, por medio de una mujer, y por medio de otra mujer Cristo constituyó la representación de la sabiduría; desnudo estuvo Adán y desnudo estuvo Cristo; por un árbol Adán nos acarreó la muerte, y por un árbol Cristo nos devolvió la vida; Adán moró en el desierto y en el desierto moró Cristo también*".⁴⁹

A esta jugosidad temática se une el fino diseño de los motivos decorativos desplegados por los brazos de la cruz, a los que define la estilización ideal de los elementos vegetales que componen el exorno, donde también comparten protagonismo las series de lazos o los racimos de frutas distribuidos a lo largo de toda la pieza. Las técnicas del cincelado y repujado dotan a los motivos de elocuente resalte, que hace que olvidemos en la obra el protagonismo al que luego llegará el estilo de Felipe II.

Es ya en esta vertiente estilística en la que se encuadra la cruz que conserva la parroquial de Capilla (plata en su color; 30 × 16,8 cms.): fechada en la primera mitad de la centuria del seiscientos. Dadas sus reducidas dimensiones, hemos supuesto que en su día estuvo destinada a presidir el altar mayor, pudiendo haber perdido con el tiempo el pedestal que le otorgaría la estabilidad suficiente para desempeñar tal función; aun así, no iríamos tampoco desencaminados en pensar que podría tratarse de una pieza destinada a procesionar, tanto más por cuanto que el largo aplique funcional de su parte inferior pudo estar destinado a recibir la vara de soporte. A todo coadyuva la costumbre de las cofradías de tener sus propias cruces procesionales que, en ocasiones, no llegaban a rivalizar con la de la parroquia. Documentada está, asimismo, la presencia de crucifijos más pequeños destinados a procesionar por el templo durante la celebración del vía crucis.

⁴⁷ Justino, *Diálogos*, 100. Citado a su vez por Salvador Andrés Ordax, *Iconografía Cristológica a fines de la Edad Media. El crucero de Sasamón* (Salamanca, 1986), p. 51.

⁴⁸ S. de la Vorágine, *La Leyenda...*, o. c., t. I, p. 222.

⁴⁹ *Ibid.*

Estilísticamente, la obra no se separa del frío y rígido modelo fijado para la primera mitad del siglo XVII. El Crucificado está sostenido en una estructura cuadrática a cuyos extremos se adosan los frecuentes perillones de estos momentos. Delicadeza en su ejecución adquiere la misma figura de Cristo, cuyos tres clavos sostienen un cuerpo de formas bastante bien modeladas, aún pleno de lo que es la rigidez de los modelos romanistas, aquí no expresados de forma grandilocuente.

Perfiles aún mucho más sencillos, simples, fríos y rígidos muestra la cruz de altar de la parroquial de La Coronada (plata en su color; 25,8 × 21,9 cms.), plena de diseño cuadrático y, por lo tanto, no despegada del estilo comentado para la pieza anterior con la que presenta como principal diferencia la ausencia del Crucificado. Sus formas, un tanto más tocadas, revelan la actuación de un taller local que está produciendo una pieza en todo claramente popular.

El último ejemplo que de esta tipología hemos hallado en la comarca de La Serena es la cruz que de nuevo forma parte de la estupenda colección de orfebrería religiosa que salvaguarda la parroquial capillana de Santiago Apóstol (plata sobredorada; 23 × 16 cms.). La fechamos en la primera mitad del siglo XVIII. A los medidos esquemas que derivan de la centuria precedente se añaden en el crucero cuatro secciones irregulares de rayos biselados que toman cuerpo de relevancia a finales del Barroco, luego generalizados con el estilo Rococó. El juego de ganchillos realizados a la fundición, con los que terminan los brazos, son los herederos de los definitorios de la centuria precedente. La obra, al igual que las anteriores cruces de altar estudiadas, carece de marcas, por lo que se hace algo difícil la precisión cronológica así como determinar el taller del que procede, si bien no sería extraño, dada la pertenencia del pueblo de Capilla a la Archidiócesis toledana, apuntar la idea de que puedan ser estos talleres los responsables de la misma.

Lám. 1. Iglesia Parroquial de Zalamea de la Serena. Cruz procesional

Lám. 2. Iglesia parroquial de La Coronada. Cruz procesional. Marcas desconocidas

Lám. 3. Iglesia parroquial de Castuera. Cruz procesional

Lám. 4. Iglesia parroquial de Castuera. Cruz procesional (detalle del Crucificado)

Lám. 5. Capilla del Santo Cristo, Zalamea de la Serena. Cruz de altar (anverso)

Lám. 6. Capilla del Santo Cristo, Zalamea de la Serena. Cruz de altar (reverso)